

Yerel Yönetişimde Katılım Mekanizması Olarak Kent Konseyleri: Ataşehir ve Pendik Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz¹

Birkan ÇELİK

Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Gedik Üniversitesi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
birkancelik-@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0003-3097-5757

Makale Başvuru Tarihi : 02.09.2025

Makale Kabul Tarihi : 07.10.2025

Makale Yayın Tarihi : 25.10.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.17421238

Özet

Anahtar Kelimeler:

Kent Konseyi,
Yerel Yönetişim,
Katılımcı,
Demokrasi,

Bu çalışma, Pendik ve Ataşehir Kent Konseylerinin 2022–2025 dönemi faaliyet raporları ile yürütme kurulu kararlarını doküman ve içerik analizi yöntemleriyle incelemektedir. Araştırmanın amacı, kent konseylerinin yerel yönetimdeki rollerini ortaya koymak ve farklı sosyo-ekonomik bağlamlarda işleyişlerini karşılaştırmaktır. Bulgular, her iki konseyin yasal olarak aynı çerçevede faaliyet göstermesine rağmen farklı yönetim modelleri geliştirdiğini göstermektedir. Pendik Kent Konseyi, sosyal yardım, gönüllülük ve kurumsal işbirlikleriyle geniş tabanlı bir katılım sağlarken; Ataşehir Kent Konseyi, mahalle meclisleri ve tematik forumlar aracılığıyla daha stratejik ve müzakereci bir katılım modeli uygulamaktadır. Mali bağımsızlık eksikliği ve kararların bağlayıcılığının olmaması her iki konsey için temel sınırlılıklardır. Sonuç olarak, kent konseyleri, yerel düzeyde katılımcı demokrasi ve toplumsal sermaye üretiminde önemli aktörlerdir.

City Councils as Participation Mechanisms in Local Governance: A Comparative Analysis of Ataşehir and Pendik

Abstract

Keywords:

City Council,
Local Governance,
Participatory
Democracy,

This study examines the activity reports and executive board decisions of the Pendik and Ataşehir City Councils for the 2022–2025 period using document and content analysis methods. The aim of the research is to reveal the roles of city councils in local governance and to compare their functioning in different socio-economic contexts. The findings indicate that, despite operating within the same legal framework, both councils have developed different governance models. While the Pendik City Council ensures broad participation through social assistance, volunteering, and institutional collaborations, the Ataşehir City Council implements a more strategic and deliberative participation model through neighborhood assemblies and thematic forums. Lack of financial independence and the non-binding nature of decisions are key limitations for both councils. Consequently, city councils are important actors in generating participatory democracy and social capital at the local level.

¹ Bu makale, İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi Birkan ÇELİK' in hazırlamış olduğu 'Yerel Yönetişim ve Kent Konseyi Rolü: Ataşehir ve Pendik Örneği' başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

1. Giriş

Yerel anlamda farklı toplumsal kesim ve aktörlerin varlığının yerel kurumlar kanalıyla güçlendirilmeye çalışılması katılımcı demokrasi ile ilişkili olmaktadır. Bu şekilde her türlü baskı unsurunun karar alma mekanizmaları üzerindeki etkinliği ve rolü arttıkça, yerel yönetim anlayışı güçlenmekte ve gerçek anlamda demokratik yerel kurumlardan söz etmek mümkün hale gelmektedir. Küreselleşmenin getirdiği sosyoekonomik dönüşüm süreci, özellikle 1970'li yılların sonlarından itibaren yönetim paradigmasında önemli değişimlere yol açmış, geleneksel yönetim anlayışından yeni yönetim anlayışına doğru hızlı bir geçiş yaşanmıştır². Yönetişim olarak kavramsallaştırılan yeni yönetim yaklaşımı, zaman içinde yerel yönetimler düzeyinde de uygulama alanı bulmuştur. Birlikte yönetme anlamına gelen yönetişim, yukarıdan aşağıya otoritenin hakim olduğu klasik hiyerarşik yönetim anlayışı yerine, tüm toplumsal aktörler arasında karşılıklı işbirliği ve uzlaşmaya dayalı, katılımcılığı ve sivil toplum örgütlerini, şeffaflığı, açıklığı, hesap verebilirliği, yetki devrini ve ilgililiği öne çıkaran bir anlayışı tanımlamak için kullanılan bir kavram olarak ifade edilmektedir³.

Kent yönetiminin amacı, yöneticiler ile halk arasında etkileşimi teşvik etmek olup, bu bağlamda siyasal, ekonomik ve yönetsel iradenin, grupların ve toplulukların, kentin sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla ortak karar alma ve ortak çıkarlarını belirleme mekanizmalarını oluşturmaları, bu süreçlerin yönetilmesine dayalı bir yönetişim çerçevesinde toplumun çeşitli kesimlerinin müzakere etmesi önem kazanmıştır⁴. Yönetişim kavramı, klasik kamu yönetiminin tek taraflı yönetim anlayışının aksine, ortak yönetim anlayışına dayanan, kamu, özel sektör ve sivil toplumun katılımını içeren çok taraflı, çok aktörlü ve çok etkileşimli bir yönetim sürecini ifade etmektedir⁵. Yönetişim mekanizması, klasik yönetimin belirli bir çizgide işleyen hiyerarşik yapısı yerine, ağ ilişkilerinin hakim olduğu çok aktörlü ve merkezi olmayan bir işleyişe dayanmaktadır. Yönetişim mekanizmasının temel noktası, merkezi olmayan bir yapıya izin vermesidir⁶. Yönetişim, sivil toplumu destekler ve geleneksel kamu yönetimindeki merkezîyetçiliğe, hiyerarşiye ve bürokrasiye karşı durur. Bu kavramlar merkezîyetçi yapıları nedeniyle, yönetişimin temel örgütsel biçimi olan ağ yapısını zayıflatabilir. Çünkü yönetişim, hiyerarşik olmaktan ziyade heterarşik bir ağ örgütlenmesine dayanır⁷.

Katılımcı demokrasinin yerel yönetimlerde başarıyla uygulanabilmesi için, o bölgede faaliyet gösteren sivil toplumun geliştirilmesi ve yönetimin yönetişim ilkesi çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. Bu düşüncenin hayata geçirilmesi için toplumun düşünsel ve pratik katılımını garanti altına alan küçük mekanlar oluşturulmalıdır⁸.

Geleneksel yönetim anlayışının katı, hiyerarşik, gizli ve katılımcı olmayan yönetim yapısı, yeni yönetim anlayışında esnek, vatandaş odaklı, şeffaf ve katılımcı bir yönetişim yapısına dönüşmüştür. Bu durum kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasının önünü açmıştır. Belediyenin gelir ve giderlerinin belirlenmesi, uygulanması ve denetimine ilişkin taleplerin, belediyenin yönetim ilkelerini benimsediği ve halkın aktif vatandaşlık gereklerini yerine getirdiği kent meclisinin ortak platformunda dile getirilmesi önemlidir. Bu bağlamda, bütçenin halkın istekleri doğrultusunda harcanması ve yerel ihtiyaçların etkin bir şekilde karşılanması için yerel halk ve belediyenin birlikte çalışması gerekmektedir. Belediye meclisi içerisinde mahalle muhtarları, muhtarlar, dernekler, sivil toplum

² Murat Akçakaya M.. Yönetişim. M. A. Özer, M. Akçakaya, H. Yaylı ve N. Y. Batmaz, (Ed.), Kamu yönetimi modern (yapı ve süreçler) (2. b.) içinde (153-193). Ankara: Gazi Kitabevi. (2019) s.149.

³ Uysal Kerman, Yakup Altan, Mehmet Aktel ve Mustafa Lamba, Yerel Yönetişim ve Kent Konseyleri, Kent Konseyleri Sempozyumu, 6-7 Mayıs, Bursa, (2011), s. 14.

⁴ Fikret Toksöz, İyi Yönetişim El Kitabı, TEPAV, İstanbul. (2011), s.9.

⁵ Mehmet Zahid Sobacı, Yönetişim kavramı ve Türkiye’de uygulanabilirliği üzerine değerlendirmeler. Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), (2007), s. 200.

⁶ Bob Jessop, Devlet dün bugün gelecek. (A. Güney, Çev.). Ankara: Epos. (2018).s. 241.

⁷ Dietrich Fürst, Çok amaçlı yönetişim ve bölgesel yönetişim üzerine. B. Parlak, (Ed.), Kamu yönetiminde yeni vizyonlar (2. b.) içinde (151-177), (Çev. M. A. Çukurçayır). Bursa: Alfa Aktüel. (2011).

⁸ Murat Akçakaya M. “Yönetişim”.

kuruluşları, bütçeleme alanında uzman il yöneticileri, belediye meclisinin ilgili üyeleri ve belediye yetkililerinin yer alacağı bir çalışma grubunun oluşturulması önemlidir⁹.

Türkiye'de yerel yönetimler, özellikle 2004 yılında yapılan yasal düzenlemelerle yerel demokrasinin belirgin ve önemli bir örneği olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, Türkiye'de yerel siyasal katılımın yeni platformlarından biri olarak değerlendirilmektedirler¹⁰. Kent konseyleri "5393 sayılı Belediye Kanunu" ile "26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği" hükümlerine göre oluşturulmaktadır. Kent konseyleri kuruluşuna ilişkin yasal çerçevenin oluşturulduğu 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 76. maddesine göre; kent konseyleri, herkesin görüşlerini açıklama imkânı bulabileceği, vatandaşlık bilinci, çevreye duyarlılık, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma, şeffaflık, hesap verebilirlik ve hesap verebilirlik, katılımcılık ve yerel yönetim gibi ilkelerin hayata geçirilmesini sağlayan bir platform olarak tanımlanmaktadır¹¹. Katılımcı demokrasi kavramının geliştirilmesinde kent konseyleri, yerel kurumsal mekanizmaları olarak etkin yönetim araçları olmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, yerel demokrasinin yönetim kavramıyla birlikte ilerlediği, yönetim kavramının yönetenlerle yönetilenlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıktığı, yerel meclislerin yerel demokrasinin güçlendirilmesinde ve mali sorunların çözümünde önemli bir unsur olması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu çalışmada, katılım mekanizmasının yerel düzeyde sağlıklı bir şekilde yürütülebileceği düşüncesiyle getirilen uygulamalardan biri olan kent konseyi uygulamasının yerel yönetim bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın araştırma sorusu; "Yerel yönetim bağlamında kent konseyleri kent yönetiminde etkin ve işlevsel midir?" şeklindedir. Bu soru ile çalışmada kent konseylerinin yönetim anlayışının hayata geçirilmesi doğrultusunda işlevselliği incelenmiştir.

2. Literatür Taraması: Yerel Yönetim, Katılım, Yönetişim

2.1. Yerel Yönetim Kavramı

Yönetim kavramı; etkinlik/yön, idare, örgüt, yönetim sistemi gibi çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Yönetim kavramının bazen bir faaliyet, bazen bir örgüt, bazen de bir idari sistem olarak ele alınması, onun çok yönlü bir olgu olmasından kaynaklanmaktadır. Yönetim kavramı aslında bu kavramların hepsini içermektedir. Yönetim, belirli amaç veya hedeflere ulaşmak için işbirliği içinde yürütülen bir grup etkinliğidir¹². Yönetim, belirli bir amaca ulaşmak için kaynakların (fiziksel/maddi ve insan) organize edilmesi ve kullanılması etkinliği veya süreci olarak da tanımlanabilir¹³.

Yerel yönetim, yerel vatandaşların ortak ve yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçtikleri organlar tarafından yönetilmelerine olanak sağlayan sistemin adıdır. Bu bir yönetim tarzı olmasına rağmen; Merkezi hükümet tarafından yetkilendirilen yerel meclisin kontrolündeki, belirli sınırlar içinde kurallar koyma ve mali yükümlülükler koyma yetkisine sahip yönetim biriminin adıdır¹⁴. Yerel yönetimler, yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulmuş demokratik ve özerk kamu idareleridir. Yerel yönetimler özerk kuruluşlardır. Kendi kamu politikalarını yasal sınırlar içinde uygulayabilirler. 1982 Anayasası'nın 127. maddesine göre; "*Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir*".

Yerel yönetimler, demokrasiyi tabandan yukarıya doğru yayma görevine sahip olan temel demokratik kurumlar arasında yer almaktadır. Yerel yönetimler demokrasinin niteliklerini en iyi şekilde yerine getirirler. Yerel yönetimler, katılım ve temsil sistemlerini tek bir düzlemde bir araya getirerek

⁹ Muharrem Güneş ve Elif Beyazıt, Yerel Gündem 21'den Kent Konseylerine. Ankara: Detay Yayıncılık. (2012).s.129.

¹⁰ Yakup Bulut, Büyük şehirlerde katılımlı yönetimin hayata geçirilmesinde rol oynayan etmenler. *Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (1), (2000), s.52.

¹¹ Tarkan Oktay, Katılımcı Yerel Demokrasi Bağlamında Belediye Meclisleri. UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri. (2016), İstanbul: GAFA Ajans.s. 119.

¹² George E. Berkley & John Edward Rouse. *The Craft of Public Administration*. Ninth Edition, New York: McGraw Hill, (2004). s.4.

¹³ Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Kocaeli: Umuttepe Yayınları. (2018).s.6.

¹⁴ Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, İzmir: Cem Yayınevi. (2019).s.29.

demokrasiyi etkin kılar, böylece halk ile yerel yönetici arasındaki mekânsal ve toplumsal mesafeyi en aza indirir. Bu da toplumun farklı kesimlerinin temsiline olanak sağlamaktadır¹⁵. Yerel yönetimler tüm ülkelerde demokratik kurumlar olarak kabul edilir. Bunun nedeni, yerel yönetimlerin halkın kendi kendini yönetmesini sağlayan kurumların başında gelmesidir.

2.2. Katılım Kavramı

Katılım kavramı, kamu yönetiminde, örgütsel karar alma sürecine dahil olmayan ve kamuoyuna yönetimin işleyişinde söz hakkı veren her türlü etki aracını tanımlamak için kullanılmaktadır. Katılım, daha geniş bir tanımla, halkın yönetim faaliyetlerinde etkili olduğu, denetim yaptığı ve doğrudan toplumun gereksinimleri doğrultusunda hareket ettiği etkinliktir¹⁶. Yerel Katılım; küreselleşmeyle birlikte yerelleşme düşüncesi, yerel demokrasinin gelişmesiyle katılımcı demokrasinin kullanımını ve yerel katılım kavramını gündeme getirmiştir. İstenilen demokratik yaşamın temellerinin yerel katılımı atılacağı düşünülmektedir¹⁷.

Yerel katılım, en temel tanımıyla yerel halkın siyasal yaşama katılımıdır. Başka bir deyişle, yerel yönetim birimleri tarafından kamu hizmetlerinin görülmesi, yürütülmesi ve uygulanmasında halkın katılımının sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Yerel katılım, sınırları belirlenmiş belirli bir mekânsal alanda yaşayan vatandaşların kendi yöneticilerini seçmesi, yöneticilerinin temsil gücüyle kararları etkilemesi ve alınan kararlara doğrudan katılması olarak ifade edilebilir¹⁸.

Yerel katılımın, yerel hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde sunulması, halkta demokratik bilincin artırılması, siyasal kültürün önünün açılması ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi açısından önemli bir araç olduğu değerlendirilmektedir. Karar alma süreçlerine katılan halk, özgüven kazanır ve yönetimle arasındaki mesafeyi en aza indirir¹⁹.

Katılım, çağdaş kamu yönetimi ve yerel yönetişimin temel ilkelerinden biridir. Demokrasi yalnızca seçim süreçleriyle değil, yurttaşların karar alma, uygulama ve değerlendirme süreçlerine aktif katılımıyla anlam kazanır²⁰. Katılımın temel amacı, yönetime meşruiyet kazandırmak, hesap verebilirliği güçlendirmek ve toplumun farklı kesimlerinin kamusal kararlarda söz sahibi olmasını sağlamaktır. katılımın nihai amacı yerel düzeyde demokratik kapasiteyi artırmaktır.

Bu süreçte amaçlar üç düzeyde şekillenmektedir²¹:

- Yönetimsel Amaç: Karar alma süreçlerine şeffaflık ve hesap verebilirlik kazandırmak.
- Toplumsal Amaç: Farklı gruplar arasında sosyal diyalog ve dayanışmayı güçlendirmek.
- Kültürel Amaç: Katılım kültürünü kalıcı hale getirmek ve kent kimliğini güçlendirmek.

2.3. Yönetişim Kavramı

Yönetişim kavramı, çift yönlü etkileşime dayanan, yönetici ile yönetilen arasındaki ilişkiye yönelik yeni bir yönetim modelidir. Geleneksel yönetim şekli yerine, karar alma ve uygulama aşamalarında yetkinin paylaşılabilirdiği kamu yönetiminde bir model haline gelmiştir. Yönetişimle birlikte, geleneksel

¹⁵ Yusuf Pustu, Yerel Yönetimler ve Demokrasi. Sayıştay Dergisi, 57, (2005). s.125.

¹⁶ Ali İhsan Sarıkoço, Yerel Yönetimlerde Katılım ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde " Beyaz Masa" Uygulaması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul. (2002).

¹⁷ Murat Yaman ve Murat Küçükşen "Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesi Açısından Yerel Katılımın İncelenmesi". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(55), (2018), s. 250

¹⁸ Murat Yaman ve Murat Küçükşen "Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesi Açısından Yerel Katılımın İncelenmesi"s.251.

¹⁹ Bilal Şinik, "Türkiye'de yerel katılım: Fransa ile karşılaştırmalı bir değerlendirme." *Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi* 18.3 (2009): s.7.

²⁰Carole Pateman, The fraternal social contract. *Contemporary political philosophy: An anthology*, (1997), s.53.

²¹ Archon Fung, "Varieties of participation in complex governance." *Public administration review* 66 (2006): s. 68.

kamu yönetiminde sadece hukuken yetkili yöneticilerin yönetimde yer alması anlayışı yerine, kamu sektörü dışındaki aktörlerin sürece dahil olmasının önu açılmıştır²².

Yönetişim kavramı, yönetim görevlerinin tek bir kişi yerine, farklı düzeylerde birden fazla kişi tarafından yerine getirilmesidir. Ortak yönetim ve katılıma dayalı yönetim kavramı, karar alma aşamasında tüm paydaşların eşit katılımını garanti altına alan bir yönetim modelidir²³. Literatürde hızla yaygınlaşan ve kendine yer edinen yönetim kavramı, kaynakların kullanımında, karar alma süreçlerinde ve ülkelerin katılımında kullanılan bir modeldir. Yönetişim yaklaşımının temel özellikleri şu şekildedir²⁴:

- Şeffaflık
- Sürdürülebilirlik
- Demokratik karar verme
- Denetim
- Hesap verebilirlik
- Sosyal hayatta eşitlik (cinsiyet, etnik köken, yaş, din vb.)
- Vatandaş ve paydaş katılımı
- Küresel bir ortamda rekabet edebilme becerisi
- Etik ve dürüst davranış
- Çeşitliliğe saygı
- Hukukun üstünlüğüne saygı
- Eşitlik
- Ortaklık içinde etkin biçimde çalışabilme becerisi
- Başkalarının haklarına saygı
- Vatandaşlara adil ve dürüst muamele etme

2.4. Kent Konseyi Kavramı ve Yasal Çerçevesi

Kent konseyleri, kentlilerin yaşadıkları yerleşim birimine dair karar alma süreçlerine doğrudan katılımını amaçlayan, demokratik, şeffaf ve müzakereye dayalı yönetim araçları arasında yer almaktadır. Bu yapılar, kentsel yaşam kalitesinin artırılması, yerel halkın kentsel karar süreçlerine katkı sunması ve ortak bir kent bilincinin oluşturulması için önemli fırsatlar sunmaktadır. Kent konseyleri aynı zamanda, sivil toplumun güçlendirilmesini ve yerel düzeyde halkın sesinin daha etkin duyurulmasını sağlayan, katılımcılığı esas alan yapılar olarak değerlendirilmektedir²⁵.

Türkiye’de yerel yönetimlerde katılımı destekleyen oluşumların geçmişi 1990’lı yıllara dayanmaktadır. Bu dönemde farklı kentlerde, kentsel sorunların çözümünde yurttaşların görüşlerini paylaşabileceği platformlar kurulmuştur. Bu yapılar Urla’da “Kent Senatosu”, Aliğa’da “Kent Parlamentosu”, Milas’ta “Kent Kurultayı” gibi isimlerle hayata geçirilmiş; benzer oluşumlar Bursa,

²² Ramazan Şengül & Ekrem Yazkan, Yönetişim modeli olarak kalkınma ajansları. İçinde A. Yılmaz, Y. Bozkurt (Ed.), Küresel esintiler ve yerel etkiler sarmalında Türk kamu yönetimi, (s. 157-172). Ankara: Gazi Kitabevi. (2007).s.160.

²³ Yakup Altan ve Süleyman Tülücoğlu. "Türk Kamu Yönetiminde İyi Yönetişim Algısı: Isparta Örneği." *Journal of Mehmet Akif Ersoy University Social Science Institute* 8.16 (2016).s.311.

²⁴ Tony Bovaird and Elke Löffler. "Evaluating the quality of public governance: indicators, models and methodologies." *International review of administrative sciences* 69.3 (2003), s. 319.

²⁵ Kemal Görmez and Harika Uçar Altınışık. "Yerel demokrasi ve kent konseyleri." *Kent konseyleri sempozyumu bildiri kitabı* (2011): s.38.

Antalya, İzmit, Dikili, Muğla ve Karşıyaka'da da "Kent Meclisi" adıyla uygulanmıştır²⁶. Tüm bu yapılanmalar, halkın yönetime doğrudan katılımını sağlamayı hedefleyen "ortak akıl" mekanizmaları olarak şekillenmiştir.

2002 yılından itibaren ise bu girişimler, "kent konseyi" çatısı altında birleştirilmiş ve daha kurumsal bir niteliğe kavuşturulmuştur. Kent konseyleri, farklı kesimlerin temsil edildiği, çok aktörlü ve çok sesli bir yapı olarak, demokratik karar alma süreçlerini yerel düzeye taşımayı hedeflemiştir.

Kent konseylerinin yasal temeli ise 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu ile atılmıştır. Kanununun 76. maddesi, kent konseylerinin görev ve işlevlerine dair kapsamlı bir çerçeve sunar. İlgili maddede, kent konseylerinin; hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, çevresel duyarlılık, sosyal dayanışma, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık ve yerinden yönetim gibi ilkeleri yerel düzeyde hayata geçirme amacıyla faaliyet göstermesi gerektiği belirtilmiştir²⁷.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından, kent konseylerinin yasal dayanağını güçlendirmek ve işleyişine dair çerçeveyi belirlemek amacıyla 2006 yılında Kent Konseyleri Yönetmeliği (KKY) yayımlanmıştır. Yönetmelikte, kent konseyleri; merkezi ve yerel yönetim aktörleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde çalıştığı, kentin kalkınmasına yönelik önceliklerin, sorunların ve vizyonların tartışıldığı, çözümler üretildiği, ortak akıl ve uzlaşma temelinde çalışan demokratik yönetim mekanizmaları olarak tanımlanmıştır²⁸.

Yönetmeliğe göre kent konseyleri, yalnızca danışma organları değil; aynı zamanda yerel yönetim anlayışını somutlaştıran, çok aktörlü ve katılımcı bir platform olarak işlev görmektedir. Kentin karar alma süreçlerinde merkezi yönetim, yerel yönetim, meslek kuruluşları ve sivil toplumu bir araya getirmeyi hedefleyen bu yapılar, yerel demokrasinin güçlenmesi açısından önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir.

Kent konseyleri, kentsel yönetimde katılımı esas alan demokratik bir yapının inşasına katkı sağlamak amacıyla kurumsallaştırılmış platformlardır. Bu yapılar, hemşehrilik bilinci, katılım kültürü ve ortak yaşam anlayışını geliştirmeyi hedefleyerek, karar alma süreçlerine farklı toplumsal aktörlerin dahil olmasını teşvik etmektedir. Kent konseylerinin temel misyonu, yönetim anlayışının yerel düzeyde kurumsallaşmasına zemin hazırlamak ve toplumsal kapsayıcılığı artırmaktır.

3. Yöntem

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmada, katılım mekanizmasının yerel düzeyde sağlıklı bir şekilde yürütülebileceği düşüncesiyle getirilen uygulamalardan biri olan kent konseyi uygulamasının yerel yönetim bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda İstanbul Ataşehir ve Pendik ilçelerinde bulunan kent konseylerinin rolü yönetim bağlamında ele alınacaktır. Araştırmanın amacı, Ataşehir ve Pendik Kent Konseylerinin 2022–2025 yılları arasındaki faaliyet raporları ile yürütme kurulu kararlarını incelemek, bu belgelerde yer alan faaliyetlerin niteliğini, yoğunluğunu ve tematik dağılımını analiz ederek kent konseylerinin yerel yönetimdeki rollerini ortaya koymaktır.

Katılım mekanizmasının yerel düzeyde sağlıklı bir şekilde uygulanabileceği düşüncesiyle oluşturulan kent konseyi adaylığının yerel yönetim bağlamında değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışma İstanbul'un Ataşehir ve Pendik ilçelerini incelemesi açısından, bu ilçelerin yönetim unsuru olarak kent konseylerinin daha önce incelenmemesi açısından özgün değer ifade etmektedir.

Yerel yönetimleri mevzuatla belirlenmiş amaçları açısından değerlendirdiğimizde, yönetim anlayışının yerel düzeyde hayata geçirilmesinde önemli bir mekanizma olarak görülebilir. Ancak hedeflerine ulaşmada önemli eksiklikler bulunmaktadır. Kent konseyleri, yerel yönetim birimlerinin kentin kalkınmasına gönüllü olarak katkıda bulunmasının, yerel halkın katılımını sağlayarak kentin

²⁶ Kemal Görmez and Harika Uçar Altınışık. "Yerel demokrasi ve kent konseyleri." s.39.

²⁷ T.C. Belediye Kanunu (2005), Madde 76.

²⁸ Kent Konseyi Yönetmeliği, (2006), Madde 4/b.

farklılıklarını yansıtmasının, demokrasi ve toplumsal kalkınmanın geliştirilmesinin, yerelin gücünün artırılmasının ve kentin kimliğinin ortaya çıkarılmasının önünü açan katılım mekanizmalarıdır. Katılımı sağlamada en önemli etki, katılım kültürünün yaratılmasıdır. Kent konseylerinin yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra, kamusal katılım kültürünü geliştirebilecek faaliyetlerin incelenmesi gerekmektedir.

3.2. Araştırma Çalışma Alanı

Araştırma çalışma alanı olarak Ataşehir ve Pendik kent konseyleri seçilmiştir. Bu bağlamda, farklı sosyo-ekonomik yapılara sahip iki ilçe örneği seçmek, kurumsal işlevlerin çeşitliliğini anlamak açısından önemlidir. Pendik daha sanayi ve emek yoğun bir yapıya sahipken, Ataşehir finans ve hizmet sektörleriyle öne çıkmaktadır. Dolayısıyla çalışma alanı seçiminde maksimum çeşitlilik ölçütü uygulanmıştır²⁹. İstanbul, Türkiye'nin en büyük metropolü olarak çok sayıda kent konseyine ev sahipliği yapmakta, ancak her ilçenin konseyi aynı düzeyde aktif değildir. Ataşehir ve Pendik'in seçilmesi, aktif ve düzenli faaliyet raporları yayımlayan konseyler olmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca her iki ilçede de 2022–2025 döneminde çeşitli sosyal, çevresel ve kültürel projelerin yoğun biçimde yürütülmüş olması, karşılaştırmalı analiz için güçlü bir zemin sunmaktadır.

3.2.1. Ataşehir Kent Konseyi

Ataşehir Kent Konseyi, Ataşehir ilçesinde yaşayanların katılımcı demokrasi anlayışıyla yönetime dahil olmalarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Kent Konseyi, mahalle meclisleri, kadın ve gençlik meclisleri gibi farklı meclislerle, ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunmaktadır. Ataşehir Kent Konseyi, ilçedeki tüm bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, sosyal adalet, çevre bilinci, eğitim ve kültürel gelişim gibi alanlarda projeler üretmekte ve uygulamaktadır.

Ataşehir Kent Konseyi, kadın, gençlik ve mahalle meclisleri aracılığıyla, katılımcı yönetim mekanizmalarının işletilmesini sağlamaktadır. Kadın Meclisi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda güçlendirilmesine yönelik projeler yürütürken; Gençlik Meclisi, gençlerin yerel politika süreçlerine dahil olmasını teşvik etmektedir. Mahalle meclisleri ise yerel sorunları saha bazlı olarak belirleyip çözüm önerileri geliştirmektedir³⁰.

3.2.2. Pendik Kent Konseyi

Pendik Kent Konseyi, İstanbul'un Pendik ilçesinde faaliyet gösteren bir yerel katılım organı olarak bu çerçevede faaliyet göstermektedir. Konsey, Pendik Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmekte ve ilçenin sosyal, kültürel ve çevresel gelişimine katkı sağlamaya yönelik projeler üretmektedir. Pendik Kent Konseyi bünyesinde kadın meclisi, gençlik meclisi, engelli meclisi gibi alt birimler yer almakta; bu yapılar aracılığıyla toplumun farklı kesimlerinin karar süreçlerine dahil edilmesi hedeflenmektedir³¹.

Pendik Kent Konseyi'nin çalışmaları, demokratik katılımın kurumsallaşmasına yönelik önemli örnekler sunmaktadır. Örneğin, gençlik meclisi aracılığıyla gençlerin yerel yönetim süreçlerine katılımı desteklenmekte; sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler ve çevresel farkındalık kampanyaları düzenlenmektedir. Bu tür faaliyetler, "aktif vatandaşlık" kavramının yerel düzeyde somutlaşmasına katkı sunmaktadır³². Ancak Türkiye genelinde olduğu gibi Pendik özelinde de kent konseylerinin etkisi çoğu zaman sembolik düzeyde kalabilmektedir. Zira konsey kararları yalnızca tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bu durum, yerel demokrasinin derinleşmesi

²⁹ Michael Quinn Patton, *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Sage publications, 2014.

³⁰ Ataşehir Kent Konseyi, 2024 Yılı Faaliyet Raporu.

³¹ Pendik Kent Konseyi, 2025 Yılı Faaliyet Raporu.

³² Demir, Konur Alp, and Hikmet Yavaş. "Kent Konseyleri İle Yerinden Yönetilen Katılımcı Kent Yönetimleri: Yerel Yönetişim Kapsamında Bir Değerlendirme." *Global Journal of Economics and Business Studies* 4.7 (2015): s.57.

önünde bir engel olarak değerlendirilmekte; kent konseylerinin daha etkin ve belirleyici hale getirilmesi gerektiği yönünde eleştiriler dile getirilmektedir.

Pendik Kent Konseyi; katılımcı yerel yönetim modelinin bir parçası olarak anlamlı bir potansiyel barındırmakta, ancak bu potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi için yapısal ve hukuksal güçlendirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.

3.3. Verilerin Toplanması

Araştırmanın temel veri kaynakları; Ataşehir ve Pendik Kent Konseylerinin 2022-2025 yıllarına ait Faaliyet Raporları ve yürütme kurulu toplantı tutanaklarıdır. Bu rapor ve tutanaklar, 2022-2025 yıllarına ilişkin ayrıntılı faaliyet dökümünü, toplantı sayılarını, sosyal projeleri ve kampanyaları içermektedir. Bu raporların kent konseyi bölümlerinde konseyin etkinlikleri ve işbirlikleri özetlenmiştir. Raporlarda gençlik, çevre, kültür ve sosyal projeler ön plana çıkmaktadır. Yürütme Kurulu Kararlarında ise her iki konseyin web sayfalarında yayımlanan yürütme kurulu toplantı özetleri, karar duyuruları ve proje haberleri de veri kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışmada "Kent Konseyi Yönetmeliği" de veri kaynağı olarak kullanılmıştır. .

3.4. Araştırmanın Yöntemi

Çalışmada nitel analiz tekniklerinden doküman analizi ve içerik analizi yöntemlerini bir arada kullanılmaktadır. Araştırma kapsamında Ataşehir ve Pendik Kent Konseylerinin 2022–2025 yılları arasındaki faaliyet raporları ile yürütme kurulu kararları incelenmiştir. Ulaşılan verilerin öncelikle yıl, karar sayısı, kararın konusu gibi değişkenler üzerinden yer alan faaliyetlerin niteliğini, yoğunluğunu ve tematik dağılımını analiz ederek kent konseylerinin yerel yönetimdeki rollerini ortaya konmuştur.

Belirlenen araştırma sorusu ve anahtar kelimeler aracılığıyla yönetim ve kent konseyi konusunda yapılan akademik çalışmalar değerlendirilerek, belirli bulgulara ulaşılması hedeflenmektedir.

3.5. Verilerin Analizi

Bu araştırma, nitel bir tasarım çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup doküman analizi ve içerik analizi yöntemlerini bir arada kullanılmaktadır. Araştırmanın amacı, Ataşehir ve Pendik Kent Konseylerinin 2022–2025 yılları arasındaki faaliyet raporları ile yürütme kurulu kararlarını incelemek, bu belgelerde yer alan faaliyetlerin niteliğini, yoğunluğunu ve tematik dağılımını analiz ederek kent konseylerinin yerel yönetimdeki rollerini ortaya koymaktır.

Nitel araştırma, özellikle sosyal bilimlerde karmaşık ve çok boyutlu olguları anlamak için kullanılan bir yaklaşımdır³³. Bu tür araştırmalarda araştırmacı, veriyi doğal bağlamında ele alır ve olgunun çok katmanlı yapısını kavramaya çalışır³⁴. Kent konseyleri gibi çok-aktörlü ve kurumsal yapılara dair süreçler yalnızca nicel göstergelerle değil, raporlar, karar metinleri ve resmi belgeler aracılığıyla anlaşılabilir. Bu nedenle araştırmada doküman analizi merkezi bir yöntem olarak tercih edilmiştir.

Doküman analizi, yazılı materyallerin sistematik olarak incelenmesi ve veriye dönüştürülmesi sürecidir. Bowen, bu yöntemi "mevcut belgelerin içerik ve anlam yönünden dikkatli ve sistematik incelemesi" olarak tanımlar. Doküman analizi özellikle kamu kurumlarının raporları, politika belgeleri, mevzuat metinleri ve kurumsal kayıtlar gibi ikincil verilerin incelenmesinde yaygın biçimde kullanılmaktadır³⁵. Doküman analizi; kamuya açık belgeler aracılığıyla doğrudan kurumsal perspektife erişim sağlamakta, uzun zaman aralıklarını kapsayan tarihsel karşılaştırmalara olanak tanımakta ve kurumsal kararları nesnel biçimde ortaya koymaktadır³⁶. Bununla birlikte; belgeler çoğu zaman kurumun kendi kendini tanıtmaya amacıyla hazırlandığı için idealize edilmiş içerik barındırabilir ve karar alma süreçlerinin perde arkasına erişmek zor olmakla birlikte bu belgeler sadece sonuçları

³³ John W. Creswell, and J. David Creswell. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications, 2017.

³⁴ Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, eds. *The Sage handbook of qualitative research*. sage, 2011.

³⁵ Glenn A. Bowen, "Document analysis as a qualitative research method." *Qualitative research journal* 9.2 (2009): s.32.

³⁶ Tim Rapley, "Some pragmatics of qualitative data analysis." *Qualitative research* 3 (2011): s.280.

yansıtabilir. Ayrıca katılımcı deneyimlerini doğrudan yansıtmadığı için derinlemesine görüşmelerle desteklenmediğinde eksik sonuçlar ortaya çıkabilir³⁷.

İçerik analizi ise, elde edilen nitel verilerin belirli kategoriler altında kodlanması ve temalara dönüştürülmesi sürecini içerir. Krippendorff içerik analizini “iletişimsel materyallerin sistematik, tekrarlanabilir ve güvenilir bir şekilde analiz edilmesi” olarak tanımlamaktadır. Bu çalışmada dokümanlardan elde edilen içerikler (ör. faaliyet türleri, toplantı sayıları, sosyal projeler, çevre girişimleri) öncelikle kodlanmış, ardından temalar hâlinde organize edilmiştir. İçerik analizi, belgelerde yer alan ifadelerin tematik olarak sınıflandırılmasına imkân tanımaktadır. Bu yöntem sayesinde raporlarda geçen yüzlerce faaliyet, sosyal yardım, çevre, eğitim, katılımçılık gibi kategoriler altında toplanarak, anlamlı karşılaştırmalar yapılabilir³⁸.

Bu araştırma deseninin seçilmesinin nedeni, Ataşehir ve Pendik gibi yerel örneklerin faaliyetlerinin yalnızca istatistiksel göstergelerle değil, belgelerdeki anlatılar, karar örnekleri ve uygulama çıktıları ile anlaşılabilir olmasıdır. Araştırmanın zaman aralığı 2022–2025 olarak belirlenmiştir. Ancak 2025 yılına ait kapsamlı faaliyet raporları henüz yayımlanmadığı için (çoğunlukla yıl bitiminden sonra yayınlanır), bu yıl için yalnızca erişilebilen duyuru ve stratejik belgeler analiz edilmiştir.

4. Bulgular

Pendik ve Ataşehir Kent Konseylerinin 2022–2024 dönemi faaliyet raporları, yürütme kurulu belgeleri ve ilgili resmi dokümanları üzerinde yapılan doküman analizi ve içerik analizi bulguları değerlendirildiğinde; analiz yedi tema çerçevesinde yapılandırılmıştır: (K1) kurumsal yapı ve katılımçılık, (K2) sosyal yardım ve dayanışma, (K3) çevre ve iklim, (K4) eğitim ve kapasite geliştirme, (K5) yürütme kurulu kararları, (K6) mali bağımsızlık ve bağlayıcılık, (K7) paydaş işbirlikleri.

4.1.1. Kurumsal Yapı ve Katılımçılık (K1) Temasına İlişkin Bulgular

Pendik Kent Konseyi 2022 raporuna göre 14 farklı çalışma grubu ve dört ayrı meclis (kadın, gençlik, çocuk, engelli) üzerinden katılım sağlanmaktadır. Söz konusu yıl içinde 56 toplantı yapılmış, bunlara sivil toplum ve meslek odalarından temsilciler katılmıştır. 2023 ve 2024 konsey raporları da bu toplantıların düzenli biçimde devam ettiğini doğrulamaktadır.

Ataşehir Kent Konseyi’nin 2022–2024 raporlarında ise mahalle meclisleri öne çıkmaktadır. 5 mahalle meclisi kurulmuş, toplam 12 mahallede çeşitli düzeylerde faaliyet yürütülmüştür. Ayrıca kentsel dönüşüm, iklim değişikliği ve finansal farkındalık gibi tematik forumlar düzenlenmiştir.

Pendik’in katılım modeli daha çok geniş tabanlı ve yatay örgütlenmeye dayanırken, Ataşehir’de mahalle temelli örgütlenme ve stratejik forumlar öne çıkmaktadır. Bu fark, ilçelerin sosyo-ekonomik yapılarından kaynaklanmaktadır: Pendik’te daha geniş kitleleri mobilize etme, Ataşehir’de ise yerel politika düzeyinde derinlemesine tartışma önem kazanmaktadır.

³⁷ Scott, John. *A matter of record: Documentary sources in social research*. John Wiley & Sons, 2014.

³⁸ Krippendorff, Klaus. "The changing landscape of content analysis: Reflections on social construction of reality and beyond." *Communication & Society* 47.604 (2019): s.7.

Tablo 1. Kurumsal Yapı ve Katılımcılık

Tema	Pendik (2022–2024)	Ataşehir (2022–2024)
Kurumsal Yapı ve Katılımcılık	14 çalışma grubu, Kadın-Gençlik-Çocuk-Engelli meclisleri, 56 toplantı	5 mahalle meclisi, 12 mahallede faaliyet, tematik forumlar

Tablo 1 değerlendirildiğinde, her iki konseyin kurumsal yapısının farklı önceliklere dayandığı görülmektedir. Pendik daha geniş tabanlı katılım modelleri geliştirirken, Ataşehir mahalle bazlı örgütlenme ve forum temelli katılım sağlamaktadır.

4.1.2. Sosyal Yardım ve Dayanışma (K2) Temasına İlişkin Bulgular

Pendik raporlarında sosyal yardım faaliyetleri güçlüdür. Kent konseyi yürütme kurulu üyeleri tarafından başlatılan proje kendi aralarında topladıkları para ile finanse edilmiştir. Bu kampanya ile 2022’de 287 aileye kumanya dağıtılmış, 45 okuldan toplanan 10.000 oyuncak 9 ildeki 26 köy okuluna gönderilmiştir. 2023 ve 2024 raporlarında da benzer sosyal kampanyaların sürdüğü belirtilmiştir. Bu faaliyetler, konseyin toplumsal sermaye üretimindeki rolünü göstermektedir.

Ataşehir’de sosyal yardım faaliyetleri doğrudan gıda veya eşya yardımı biçiminde değil, daha çok sosyal sorumluluk ve farkındalık projeleri biçiminde yürütülmüştür. Geri dönüşüm atölyeleri, gıda şenlikleri ve çocuklara yönelik çevre eğitimi programları bu kapsamda öne çıkmaktadır.

Pendik’te sosyal yardım maddi destek ve dayanışma temelli, Ataşehir’de ise farkındalık ve sosyal inovasyon temelli yürütülmektedir. Bu farklılık, kent konseylerinin toplumsal ihtiyaçlara göre farklı işlevler üstlendiğini göstermektedir.

Tablo 2. Sosyal Yardım ve Dayanışma

Tema	Pendik (2022–2024)	Ataşehir (2022–2024)
Sosyal Yardım ve Dayanışma	287 aileye kumanya, 45 okuldan 10.000 oyuncak → 9 il, 26 köy okuluna ulaştırıldı	Geri dönüşüm atölyeleri, çocuklara çevre eğitimi, gıda şenlikleri

Tablo 2 değerlendirildiğinde, Pendik’in “maddi yardım odaklı”, Ataşehir’in ise “farkındalık odaklı” sosyal dayanışma pratiklerini ortaya koymaktadır.

4.1.3. Çevre ve İklim (K3) Temasına İlişkin Bulgular

Pendik raporlarında çevre ve iklim konuları önemli bir yer tutmaktadır. 2022’de İklim Eylem Planı hazırlıkları yapılmış, sıfır atık seminerleri ve çevre temizliği kampanyaları düzenlenmiştir. 2023 raporunda iklim çalıştaylarının devam ettiği, 2024 raporunda ise çevre ve sıfır atık etkinliklerinin sürdüğü kaydedilmiştir.

Ataşehir’de çevre faaliyetleri daha çeşitlidir. Su kaynakları gezileri, su kısıtlığı panelleri, organik tarım atölyeleri ve afet farkındalık etkinlikleri 2022–2024 raporlarında öne çıkmaktadır). Bu faaliyetler uygulamalı katılımcılık boyutunu güçlendirmektedir. Pendik çevre faaliyetlerinde daha çok farkındalık artırma ve planlama odaklıdır; Ataşehir ise uygulamalı ve deneysel projelerle öne çıkmaktadır.

Tablo 3. Çevre ve İklim

Tema	Pendik (2022–2024)	Ataşehir (2022–2024)
Çevre ve İklim	İklim Eylem Planı hazırlıkları, sıfır atık seminerleri, çevre temizliği	Su kaynakları gezisi, su kısıtlığı paneli, organik tarım atölyesi, afet farkındalık etkinlikleri

Tablo 3 değerlendirildiğinde, Pendik’in çevre faaliyetlerinde planlama odaklı, Ataşehir’in ise uygulamalı ve katılımcı yaklaşım sergilediğini ortaya koymaktadır. 2025 yılı kararlarında dikkat çeken bir diğer tema çevresel sürdürülebilirliktir. “Yeşil Sınıf Projesi”, Pendik’in 2022–2024 döneminde yürüttüğü “Sıfır Atık Seminerleri” ve “İklim Eylem Planı Hazırlıkları” ile doğrudan bağlantılıdır. Ayrıca, “Çevre ve Orman Temizliği” başlığı altında gönüllü grupların sahaya dâhil edileceği belirtilmiştir. Bu yönüyle konsey, çevre politikalarında yalnızca farkındalık değil, aktif katılım boyutunu da güçlendirmektedir. Healey’nin ³⁹ “katılımcı planlama” yaklaşımında belirtildiği üzere, çevre yönetiminde sürdürülebilirlik, yalnızca teknik önlemlerle değil, yerel halkın ortak sahiplenmesiyle mümkündür. Pendik örneği, bu kuramsal görüşün pratik bir yansımasıdır. Ayrıca “Akıllı Durak Projesi” ve “Grafiti (Duvar Süsleme) Çalışmaları”, kentsel mekânın estetik ve işlevsel dönüşümüne yönelik adımları temsil etmektedir. Bu projeler, Pendik Kent Konseyi’nin klasik anlamda yalnızca sosyal projeler değil, kentsel tasarım ve yaşam kalitesi odaklı girişimlerde de aktif bir rol üstlendiğini göstermektedir.

4.1.4. Eğitim ve Kapasite Geliştirme (K4) Temasına İlişkin Bulgular

Pendik 2022 raporunda 10 eğitim/seminer düzenlenmiştir. Bunlar arasında Erasmus proje toplantıları, “Can Taşıyorum” isimli servis şoförleri eğitimi ve ilk yardım seminerleri yer almaktadır. 2023–2024 raporları da eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü göstermektedir.

Ataşehir raporlarında ise uzman paneller (tarım politikaları, sağlıklı beslenme, su yönetimi) ve mahalle toplantıları ön plana çıkmaktadır. Bu etkinlikler daha çok stratejik bilgi aktarımı ve toplumsal farkındalık artırmaya yöneliktir.

Pendik eğitimde uygulamalı kapasite geliştirme (örneğin şoförlere eğitim) üzerinde yoğunlaşırken, Ataşehir daha çok bilgi aktarımı ve stratejik bilinç oluşturmaya yönelmiştir.

³⁹ Richard Healey, "Nonlocality and the Aharonov-Bohm effect." *Philosophy of Science* 64.1 (1997): s.32.

Tablo 4. Eğitim ve Kapasite Geliştirme

Tema	Pendik (2022–2024)	Ataşehir (2022–2024)
Eğitim ve Kapasite Geliştirme	10 eğitim/seminer, Erasmus, servis şoförlerine “Can Taşıyorum” eğitimi, ilk yardım	Uzman paneller (tarım politikaları, beslenme, su yönetimi), mahalle toplantıları

Tablo 4 değerlendirildiğinde, Pendik’in eğitim faaliyetlerinde daha çok pratik beceriye, Ataşehir’in ise stratejik bilgiye odaklandığını göstermektedir. Pendik örneği, kent konseylerinin “öğretici aktör” işlevini de üstlenebileceğini göstermektedir. Aile Okulu Projesi gibi etkinlikler, bu anlamda toplumsal öğrenmenin yerel düzeydeki örnekleridir. Ayrıca, “Şampiyon Pendik’te Yetişir” başlıklı panel etkinliği, spor ve gençlik politikalarını destekleyen yönetim yaklaşımının bir örneğidir. Gençlerin yerel yönetim süreçlerine katılımı, kent konseyinin sosyal sermaye üretiminde kritik bir rol üstlendiğini göstermektedir.

4.1.5. Yürütme Kurulu Kararları ve Yönetişim (K5) Temasına İlişkin Bulgular

Pendik Kent Konseyi 2022 raporunda yürütme kurulu toplantılarının düzenli olarak her ay gerçekleştirildiği ve yıl içinde 56 toplantı yapıldığı belirtilmiştir. Kararlar genellikle etkinlik planlamaları, sosyal yardım kampanyaları ve çevre çalıştaylarının düzenlenmesine ilişkindir. 2023 ve 2024 belediye raporlarında da yürütme kurulu toplantılarının sürdüğü ve özellikle kent meclisleri ile çalışma gruplarının koordinasyonunun sağlandığı ifade edilmektedir.

Ataşehir Kent Konseyi 2022–2024 raporlarında yürütme kurulu toplantılarının hem etkinlik planlaması hem de stratejik politika önerileri üretme işlevi gördüğü görülmektedir. Örneğin, su kaynaklarının korunması, kentsel dönüşüm ve gıda politikaları gibi temalar yürütme kurulunda tartışılmış ve belediyeye rapor sunulmuştur.

Pendik yürütme kurulu kararlarında daha çok operasyonel yön (faaliyetlerin düzenlenmesi) öne çıkarken, Ataşehir yürütme kurulu stratejik rapor ve politika önerileri üretmeye yönelmiştir.

Tablo 5. Yürütme Kurulu Kararları

Tema	Pendik (2022–2025)	Ataşehir (2022–2024)
Yürütme Kurulu Kararları	Her ay düzenli toplantı (56), kararlar çoğunlukla etkinlik planlaması	18 aylık periyot toplantılar, stratejik öneriler (su, gıda, kentsel dönüşüm)

Tablo 5 değerlendirildiğinde, Pendik’in yürütme kurulunun operasyonel, Ataşehir’in ise stratejik karar üretme ağırlıklı olduğunu göstermektedir. Ayrıca Pendik Kent Konseyi’nin 25 Eylül 2025 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısı kararı ile konseyin 2022–2024 döneminde şekillenen yönetişim, sosyal dayanışma, çevre duyarlılığı ve katılımcı yapı vizyonunun 2025 yılında da sürdüğünü göstermektedir. Bu belgeler, Pendik Kent Konseyi’nin yerel yönetim aktörleriyle işbirliğini güçlendirerek çok boyutlu bir sosyal kalkınma modeli oluşturduğuna dair somut göstergeler sunmaktadır. Bu durum, konseyin faaliyet alanının yalnızca tavsiye niteliğinde toplantılarla sınırlı kalmadığını; doğrudan yerel toplulukların yaşamına dokunan uygulamalı projelere yöneldiğini göstermektedir.

4.1.6. Mali Bağımsızlık ve Bağlayıcılık (K6) Temasına İlişkin Bulgular

Pendik Kent Konseyi raporlarında bağımsız bütçe veya mali özerklikten bahsedilmemektedir. Faaliyetler büyük ölçüde belediyenin maddi desteği veya STK'larla yapılan işbirlikleri üzerinden yürütülmektedir⁴⁰. Bu durum, konseyin uygulama kapasitesini belediyeye bağımlı kılmaktadır.

Ataşehir raporlarında da benzer bir durum söz konusudur. Çalışmalar belediye desteğiyle ya da kooperatif ve akademik kurumlarla işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir. Özellikle gıda şenliği gibi projeler, belediye imkânlarının tahsisi ve yerel üretici kooperatiflerinin desteğiyle yapılmıştır. Her iki konseyde de mali bağımsızlık sorunu mevcuttur. Kararlar tavsiye niteliği taşımakta ve uygulanabilirlik büyük ölçüde belediyenin iradesine bağlı kalmaktadır.

Tablo 6. Mali Bağımsızlık ve Bağlayıcılık

Tema	Pendik	Ataşehir
Mali Bağımsızlık ve Bağlayıcılık	Bağımsız bütçe yok, belediye/STK destekli; kararlar tavsiye niteliğinde	Bağımsız bütçe yok, belediye/kooperatif destekli; kararlar tavsiye niteliğinde

Tablo 6 değerlendirildiğinde, iki konseyin de bağımsız finansmandan yoksun olduğunu ve bu nedenle bağlayıcılık sorunu yaşadığını göstermektedir.

4.1.7. Paydaş İşbirlikleri ve Ağ Oluşturma (K7) Temasına İlişkin Bulgular

Pendik raporlarında üniversiteler (ör. Gedik Üniversitesi), iş dünyası dernekleri (PESİAD), Kızılay gibi büyük STK'lar ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirlikleri vurgulanmaktadır. Bu işbirlikleri, geniş ölçekli sosyal yardım ve eğitim faaliyetlerinde önemli rol oynamaktadır.

Ataşehir raporlarında ise mahalle meclisleri, site yönetimleri, yerel üretici kooperatifleri ve akademisyenlerle yapılan işbirlikleri öne çıkmaktadır. Özellikle çevre ve gıda temalı etkinliklerde akademik bilgi transferi ve yerel örgütlenmelerin desteği güçlüdür.

Pendik işbirliklerinde daha çok büyük kurumlar ve STK'lar ön plandayken, Ataşehir'de yerel örgütlenmeler ve kooperatifler daha etkin rol oynamaktadır. Ayrıca 2025 yılında "Pendik'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü" projesi, konseyin uluslararası dayanışma perspektifini de yansıtmaktadır. Bu girişim, yerel düzeyde insani yardımı örgütleyerek, Pendik'in küresel ölçekte duyarlılık geliştirme kapasitesini göstermektedir. Aynı zamanda, kent konseyinin sivil toplum ve ulusal kurumlarla işbirliğini artırdığı da görülmektedir. PESİAD (Pendik Sanayici ve İş İnsanları Derneği) işbirliğiyle yürütülen "Yeşil Sınıf Projesi", özel sektör katılımının da yerel yönetişime dâhil edilmesinin bir göstergesidir. Bu işbirlikleri, literatürde "çok aktörlü yönetişim" olarak tanımlanan modelin yerel düzeydeki yansımalarını sergilemektedir⁴¹. Kamu, özel sektör, sivil toplum ve bireylerin aynı süreçte yer alması, demokratik meşruiyetin yanı sıra kaynak verimliliğini de artırmaktadır.

⁴⁰ Pendik Kent Konseyi, 2022; 2023.

⁴¹ Roderick Arthur William Rhodes, "The new governance: governing without government." *Political studies* 44.4 (1996): 652-667.

Tablo 7. Paydaş İşbirlikleri

Tema	Pendik	Ataşehir
Paydaş İşbirlikleri	Gedik Üniversitesi, PESİAD, Kızılay, İlçe Milli Eğitim	Mahalle meclisleri, site yönetimleri, kooperatifler, akademisyenler

Tablo 7 değerlendirildiğinde, Pendik'in daha çok "kurumsal ölçekli işbirlikleri", Ataşehir'in ise "yerel örgütlü işbirlikleri" geliştirdiğini ortaya koymaktadır.

5. Sonuç

Bu araştırmada, Pendik ve Ataşehir Kent Konseylerinin 2022–2024 dönemi faaliyet raporları ve yürütme kurulu karar özetleri doküman analizi ve içerik analizi yöntemleriyle incelenmiş ve yedi tema çerçevesinde (K1–K7) değerlendirilmiştir. Bulgular, her iki konseyin benzer yasal çerçevede faaliyet göstermesine karşın farklı sosyo-ekonomik bağlamlardan kaynaklanan çeşitlenmiş roller üstlendiğini göstermektedir. Doküman ve içerik analizi bulguları iki temel sonuca işaret etmektedir; her iki konsey de yasal çerçeve doğrultusunda çalışmakta ve tavsiye niteliğinde kararlar almaktadır. Ayrıca; kadın, gençlik, çocuk ve engelli meclisleri veya benzer alt yapılarla katılımı genişletmeye çalışmaktadır. Sosyal dayanışma, çevre ve eğitim temaları ortak önceliklerdir.

Pendik Kent Konseyi; sosyal yardım ve geniş tabanlı gönüllülük projeleri ile öne çıkmaktadır. Daha çok maddi destek ve STK işbirlikleri üzerinden yürümektedir. Ataşehir Kent Konseyi: Mahalle meclisleri, kooperatifler ve akademik çevrelerle işbirliği içinde stratejik, farkındalık odaklı ve uygulamalı etkinliklere yönelmektedir. Her iki konsey de katılımı artırmaya yönelik kurumsal mekanizmalara sahiptir.

Pendik, kadın, gençlik, çocuk ve engelli meclisleri ile 14 çalışma grubuna dayalı geniş tabanlı bir örgütlenme modelini benimsemiştir. Ataşehir ise mahalle meclisleri ve tematik forumlarla daha yerel düzeyde katılım sağlamaktadır. Bu farklılaşma, Fung'un⁴² katılım tipolojisi ile açıklanabilir: Pendik'in modeli gönüllülüğe ve toplumsal tabana yayılmaya odaklı iken, Ataşehir daha çok politika odaklı ve stratejik tartışmaları mümkün kılan forumlara yönelmiştir. Bu durum, katılımın yalnızca sayı ile değil, niteliği ile de değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Pendik geniş kitlelere ulaşma konusunda başarılı görünürken, Ataşehir karar üretme sürecinde daha derinlikli katılım sağlamaktadır. Türkiye'de kent konseylerinin kurulmasını öngören mevzuat, katılımı artırmayı hedeflese de, bulgular katılımın niteliğinin yerel bağlama göre değiştiğini göstermektedir. Bu sonuç, Yüksel⁴³ ve Parlak vd.⁴⁴'nin çalışmalarında vurgulanan "katılımın biçimsel düzeyde kalma riski" ile örtüşmektedir.

Pendik ve Ataşehir arasındaki en belirgin fark sosyal yardım faaliyetlerinde ortaya çıkmıştır. Pendik'te Ramazan kumanyası, oyuncak dağıtımı gibi doğrudan maddi destek odaklı projeler öne çıkarken, Ataşehir'de sosyal yardım daha çok farkındalık projeleri ve kültürel etkinlikler üzerinden yürütülmüştür. Bu farklılık, ilçelerin sosyo-ekonomik profillerinin bir yansımasıdır. Pendik daha heterojen ve geniş kitlelere hitap eden bir sosyal yardım modeli benimserken, Ataşehir görece daha yüksek gelir gruplarına sahip bir ilçe olarak sosyal inovasyona dayalı modeller geliştirmiştir. Bu durum, kent konseylerinin yalnızca merkezi mevzuatla değil, yerelin ihtiyaçlarıyla da şekillendiğini göstermektedir. Dolayısıyla sosyal yardım pratikleri, kent konseylerinin toplumsal bağları güçlendirme kapasitesinin önemli bir göstergesidir.

⁴² Archon Fung, "Varieties of participation in complex governance." s. 69.

⁴³ Mehmet Yüksel. Yönetişim kavramı üzerine. Ankara Barosu Dergisi, 58(3), 2000:s. 155.

⁴⁴ Bekir Parlak, M. Zahid Sobaci, and Mustafa Ökmen. "The evaluation of restructured local governments in Turkey within the context of the European Charter on local self-government." *Ankara Law Review* 5.1 (2008): s. 35.

Putnam'ın⁴⁵ toplumsal sermaye yaklaşımı çerçevesinde değerlendirildiğinde, Pendik'in doğrudan yardım projeleri yatay dayanışma ağlarını güçlendirmektedir. Ataşehir'in farkındalık projeleri ise daha çok bilişsel toplumsal sermaye (güven, ortak değerler) üretmeye yöneliktir. Bu durum, kent konseylerinin farklı düzeylerde toplumsal sermaye üretebildiğini göstermektedir.

Türkiye'de sosyal yardımların geleneksel olarak merkezi idare ve belediyeler üzerinden yürütüldüğü düşünüldüğünde, kent konseylerinin bu alana dahil olması, yerel demokrasiye yeni bir boyut kazandırmaktadır. Ancak konseylerin kararlarının bağlayıcı olmaması, sosyal yardım projelerinin sürdürülebilirliğini belediyelerin desteğine bağımlı kılmaktadır.

Her iki konsey de çevre ve iklim konularını gündemlerinin merkezine almıştır. Ancak yaklaşım farklıdır: Pendik çevre bilincini artırmaya yönelik seminer, planlama çalışmaları ve eylem planı hazırlıkları yürütmüş; Ataşehir ise daha çok uygulamalı etkinlikler (örneğin organik tarım atölyeleri, su kaynakları gezileri) organize etmiştir. Pendik'in planlama odaklı faaliyetleri bilgi üretimini artırırken, Ataşehir'in uygulamalı etkinlikleri öğrenmenin deneyimsel boyutunu güçlendirmektedir. Böylece her iki konsey farklı açılardan çevre yönetimine katkı sunmaktadır. Literatürde, çevre ve iklim konularının yerel düzeyde ele alınmasının önemine sıkça vurgu yapılmaktadır⁴⁶. Bu açıdan her iki konsey de önemli roller üstlenmekte; ancak etkinin türü farklılaşmaktadır. Pendik bilinçlendirme düzeyinde, Ataşehir ise davranışsal değişim düzeyinde katkı sunmaktadır.

Eğitim faaliyetleri de benzer şekilde farklılaşmaktadır. Pendik pratik beceri geliştirmeye (ilk yardım, servis şoförlerine eğitim) odaklanırken, Ataşehir bilgi aktarımı ve stratejik bilinç oluşturmaya (tarım politikaları, sağlıklı beslenme panelleri) yönelmiştir. Bu farklılaşma, ilçelerin toplumsal yapısı ve ihtiyaçlarıyla bağlantılıdır. Eğitim faaliyetleri, konseylerin yalnızca danışma organları olarak değil, aynı zamanda kapasite geliştirme aktörleri olarak da işlev gördüğünü göstermektedir. Bu sonuç, literatürde kent konseylerinin "katılımın ötesinde öğrenme mekânları" olarak tanımlanmasıyla uyumludur. Pendik'in emek yoğun sektörlerle sahip yapısı pratik kapasite eğitimlerini ön plana çıkarırken, Ataşehir'in hizmet ve bilgi yoğun yapısı stratejik bilinci öne çıkarmaktadır. Bu durum, Freire'nin⁴⁷ "eleştirel pedagoji" yaklaşımıyla açıklanabilir. Pendik'in uygulamalı eğitimleri, bireylerin günlük yaşamda kullanabilecekleri pratik beceriler kazandırmaktadır. Ataşehir'in panelleri ise bireylerin toplumsal sorunlara dair bilinç geliştirmesini sağlamaktadır.

Pendik ve Ataşehir kent konseylerinin yürütme kurulu kararları farklı işlevsel yönelimler sergilemektedir. Pendik'in yürütme kurulu kararları ağırlıklı olarak etkinlik planlaması üzerine yoğunlaşmış, daha çok operasyonel işlevler üstlenmiştir. Ataşehir ise yürütme kurulunu stratejik politika önerileri geliştiren bir organ olarak kullanmıştır. Bu farklılaşma, yerel konseylerin yönetim tarzlarının nasıl çeşitlenebildiğini göstermektedir. Pendik'te katılım ve karar alma süreçleri daha çok "danışma" ve "bilgilendirme" basamaklarında yoğunlaşırken, Ataşehir örneğinde yürütme kurulunun ürettiği stratejik raporlar "ortaklık" düzeyine yaklaşmaktadır. Yine de her iki konseyde de nihai karar yetkisi belediyelerde kaldığı için, bu sürecin "yetki devri" basamağına çıkmadığı söylenebilir. Bu bulgu, Türkiye'de kent konseylerinin yapısal sınırlarını ortaya koymaktadır: Yasal olarak tavsiye organı olmaları, ürettikleri kararların belediye politikalarına doğrudan yön verememesine neden olmaktadır. Pendik Kent Konseyi'nin 2025 yılına ait kararları, kurumun artık olgunlaşmış bir yönetim yapısına sahip olduğunu göstermektedir. 2022–2024 döneminde geliştirilen toplumsal katılım, çevre bilinci, sosyal yardımlaşma ve eğitim temalarının sürdürüldüğü; buna ek olarak kültür, sanat ve yaşlı bireylerin katılımına yönelik yeni başlıkların eklendiği görülmektedir. Bu tablo, kent konseylerinin Türkiye'de giderek daha fazla uygulama temelli aktörlere dönüştüğünü göstermektedir. Pendik örneği, katılımcı demokrasinin yalnızca tartışma ve danışma düzeyinde değil, toplumsal üretim düzeyinde de karşılık bulduğunu kanıtlamaktadır.

⁴⁵ Robert D. Putnam, "Bowling alone: America's declining social capital." *The city reader*. Routledge, 2015. S.191.

⁴⁶ Harriet Bulkeley and Michele Betsill. "Rethinking sustainable cities: Multilevel governance and the urban politics of climate change." *Environmental politics* 14.1 (2005): s.57.

⁴⁷ Paulo Freire, "Cultural action and conscientization." *Harvard educational review* 40.3 (1970): s.461.

Her iki konsey için en temel sorun mali bağımsızlık eksikliğidir. Bağımsız bütçeden yoksun olmaları, projelerin sürdürülebilirliğini belediye desteğine bağımlı kılmaktadır. Bağımsız bütçe olmadığı sürece konseyler, faaliyetlerini sürdürülebilir biçimde planlama kapasitesine sahip olamamaktadır. Ayrıca kararların bağlayıcılığının olmaması, konseylerin etkinliğini daha da sınırlamaktadır. Avrupa'daki örneklerle karşılaştırıldığında bu durum daha belirgin hâle gelmektedir. Örneğin Almanya'daki "Bezirksbeirat" yapıları ya da İtalya'daki "Consiglio di Quartiere" modelleri, yerel meclislere sınırlı da olsa mali kaynak tahsis edilmesine imkân tanımaktadır⁴⁸. Türkiye'de kent konseylerinin bu tür bir yetkiye sahip olmaması, onları belediyelerin gölgesinde bırakan yapısal bir soruna işaret etmektedir. Dolayısıyla konseylerin daha etkin aktörler hâline gelmesi için mali özerklik ve kararlarının bağlayıcı mekanizmalarla desteklenmesi gerektiği görülmektedir.

Pendik ve Ataşehir'in paydaş işbirlikleri bulguları, iki farklı modelin ortaya çıktığını göstermektedir. Pendik, büyük ölçekli kurumlar ve STK'larla (üniversiteler, PESİAD, Kızılay) işbirliği yaparak daha kurumsal bir ağ geliştirmiştir. Ataşehir mahalle meclisleri, site yönetimleri ve kooperatiflerle işbirliklerini geliştirmiştir. Bu farklılaşma, ilçelerin sosyo-ekonomik örgütlenme biçimlerini yansıtmaktadır. Pendik'in geniş tabanlı sivil toplumla ilişkisi daha kurumsal düzeyde iken, Ataşehir'in ilişkileri daha yerelleşmiş ve topluluk temellidir. Bu fark, literatürde "çok aktörlü yönetim" (multi-actor governance) tartışmalarıyla uyumludur. Pendik modeli, geniş ve güçlü kurumsal aktörlerle daha yüksek kaynak kapasitesi sağlarken, Ataşehir modeli taban örgütlenmeleriyle yerel meşruiyet üretmektedir.

Yapılan analizler sonrasında ulaşılan bulgular genel olarak değerlendirildiğinde; Pendik ve Ataşehir kent konseylerinin aynı yasal çerçevede çalışmasına rağmen farklılaşmış roller üstlendiğini göstermektedir. Pendik, daha çok geniş tabanlı katılım, sosyal yardım ve gönüllülük odaklı bir model sergilerken; Ataşehir, mahalle örgütlenmeleri, farkındalık projeleri ve stratejik politika önerileriyle öne çıkmaktadır. Bu durum, kent konseylerinin işlevselliğinin yalnızca mevzuatla değil, aynı zamanda yerel bağlamla belirlendiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca mali bağımsızlık ve kararların bağlayıcılığı gibi yapısal sorunlar her iki konsey için de ortak bir kısıt oluşturmakta, konseylerin etkinliğini sınırlamaktadır.

Bu araştırma, kent konseyleri üzerine yapılan sınırlı sayıdaki ampirik çalışmaya katkı sunmaktadır. Literatürde sıkça dile getirilen katılımın biçimselliği ve mali bağımsızlık eksikliği sorunları, Pendik ve Ataşehir örnekleri üzerinden incelenmiştir. Ayrıca bu çalışma, kent konseylerinin yalnızca katılım mekanizması değil, aynı zamanda sosyal sermaye üretiminde ve kapasite geliştirmede önemli aktörler olduğunu göstermiştir. Bu bulgu, kent konseylerinin "öğrenme mekânları" olarak işlev gördüğüne dair literatürü desteklemektedir⁴⁹. Yöntemsel açıdan, doküman analizi ve içerik analizinin birlikte kullanılması, faaliyet raporlarının yalnızca betimsel değil, tematik karşılaştırmalarla analiz edilmesini sağlamıştır. Bu yaklaşım, benzer çalışmalar için metodolojik bir katkı sunmaktadır.

Araştırma kapsamında ulaşılan bulgular değerlendirildiğinde belirli öneriler sunmak mümkündür;

- Mali bağımsızlığın sağlanması bağlamında; kent konseylerine belirli bir oranda bağımsız bütçe tahsis edilmelidir.
- Kararların bağlayıcılığının sağlanması için; yürütme kurulu kararlarının belediye meclis gündemine alınması zorunlu hale getirilmelidir.
- Katılımın niteliğinin artırılması için; katılımcı sayısını artırmanın yanı sıra, katılımın etkinliğini artıracak yöntemler (vatandaş panelleri, çevrimiçi katılım platformları) kullanılmalıdır.

⁴⁸ Giovanni Allegretti, and Yves Sintomer. "I bilanci partecipativi in Europa." *Nuove esperienze democratiche* (2009).

⁴⁹ Andrea Cornwall, "Spaces for transformation? Reflections on issues of power and difference in participation in development." *Participation: From tyranny to transformation? Exploring new approaches to participation in development* (2004): s.86.

- Kent konseylerinin önerilerini dikkate almak ve uygulama süreçlerine entegre etmek belediyelerin kurumsal kapasitesini artıracaktır.
- Belediyeler, kent konseylerini yalnızca danışma organı değil, proje ortağı olarak görmelidir.
- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda kent konseylerine ilişkin maddeler revize edilerek, konseylerin yetki ve sorumlulukları genişletilmelidir.
- Yerel yönetim reformları kapsamında kent konseyleri için bir ulusal standart geliştirilmelidir.
- Farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip ilçelerde kent konseylerinin işlevlerinin karşılaştırılması, modelin çeşitliliğini daha iyi ortaya koyabilir.
- Raporların yanı sıra doğrudan toplantı gözlemleri ve katılımcı görüşmeleri, konseylerin dinamiklerini daha derinlemesine anlamaya katkı sağlayacaktır.
- Türkiye'deki kent konseylerinin Avrupa'daki benzer yapılarla karşılaştırılması, güçlü ve zayıf yönleri ortaya koyacaktır.

Kaynakça

- Akçakaya Murat. Yönetişim. M. A. Özer, M. Akçakaya, H. Yaylı ve N. Y. Batmaz, (Ed.), Kamu yönetimi modern (yapı ve süreçler) (2. b.) içinde (153-193). Ankara: Gazi Kitabevi. (2019)
- Allegretti, Giovanni, and Yves Sintomer. "I bilanci partecipativi in Europa." *Nuove esperienze democratiche* (2009).
- Altan, Yakup & Süleyman Tülüceoğlu. "Türk Kamu Yönetiminde İyi Yönetişim Algısı: Isparta Örneği." *Journal of Mehmet Akif Ersoy University Social Science Institute* 8.16 (2016).
- Berkley, George E. & John Edward Rouse. *The Craft of Public Administration*. Ninth Edition, New York: McGraw Hill, (2004).
- Bovaird, Tony, and Elke Löffler. "Evaluating the quality of public governance: indicators, models and methodologies." *International review of administrative sciences* 69.3 (2003): 313-328.
- Bowen, Glenn A. "Document analysis as a qualitative research method." *Qualitative research journal* 9.2 (2009): 27-40.
- Bulkeley, Harriet, and Michele Betsill. "Rethinking sustainable cities: Multilevel governance and the urban politics of climate change." *Environmental politics* 14.1 (2005): 42-63.
- Bulut, Yakup. Büyük şehirlerde katılımlı yönetimin hayata geçirilmesinde rol oynayan etmenler. *Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (1), (2000), 47-63.
- Cornwall, Andrea. "Spaces for transformation? Reflections on issues of power and difference in participation in development." *Participation: From tyranny to transformation? Exploring new approaches to participation in development* (2004): 75-91.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications, 2017.
- Demir, Konur Alp, and Hikmet Yavaş. "Kent Konseyleri İle Yerinden Yönetilen Katılımcı Kent Yönetimleri: Yerel Yönetişim Kapsamında Bir Değerlendirme." *Global Journal of Economics and Business Studies* 4.7 (2015): 49-62.
- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln, eds. *The Sage handbook of qualitative research*. sage, 2011.
- Eryılmaz, Bilal, Kamu Yönetimi, Kocaeli: Umuttepe Yayınları. (2018).
- Freire, Paulo. "Cultural action and conscientization." *Harvard educational review* 40.3 (1970): 452-477.

Fung, Archon. "Varieties of participation in complex governance." *Public administration review* 66 (2006): 66-75.

Fürst, Dietrich, Çok amaçlı yönetim ve bölgesel yönetim üzerine. B. Parlak, (Ed.), Kamu yönetiminde yeni vizyonlar (2. b.) içinde (151-177), (Çev. M. A. Çukurçayır). Bursa: Alfa Aktüel. (2011).

Görmez, Kemal, and Harika Uçar Altınışık. "Yerel demokrasi ve kent konseyleri." *Kent konseyleri sempozyumu bildiri kitabı* (2011): 31-51.

Güneş, Muharrem & Beyazıt, Elif, Yerel Gündem 21'den Kent Konseylerine. Ankara: Detay Yayıncılık. (2012).

Healey, Richard. "Nonlocality and the Aharonov-Bohm effect." *Philosophy of Science* 64.1 (1997): 18-41.

Jessop, Bob (2018). Devlet dün bugün gelecek. (A. Güney, Çev.). Ankara: Epos.

Keleş, Ruşen, Yerinden Yönetim ve Siyaset, İzmir: Cem Yayınevi. (2019).

Kerman, Uysal, Altan, Yakup, Aktel, Mehmet ve Lamba, Mustafa, Yerel Yönetişim ve Kent Konseyleri, Kent Konseyleri Sempozyumu, 6-7 Mayıs, Bursa, (2011) 13-29.

Krippendorff, Klaus. "The changing landscape of content analysis: Reflections on social construction of reality and beyond." *Communication & Society* 47.604 (2019): 1-27.

Oktay, Tarkan, Katılımcı Yerel Demokrasi Bağlamında Belediye Meclisleri. UCLG-MEWA Yerel Yönetim Söyleşileri. (2016), 13-125, İstanbul: GAFA Ajans.

Pateman, Carole, The fraternal social contract. *Contemporary political philosophy: An anthology*, (1997), 45-59.

Pendik Kent Konseyi. (2022). *2022 Yılı Faaliyet Raporu*. <https://www.pendik.bel.tr/kent-konseyi>

Pendik Kent Konseyi. (2023). *2023 Yılı Faaliyet Raporu*. <https://www.pendik.bel.tr/kent-konseyi>

Pendik Kent Konseyi. (2024). *2024 Yılı Faaliyet Raporu*. <https://www.pendik.bel.tr/kent-konseyi>

Pendik Kent Konseyi. (2024). *Kent Konseyi Hakkında Genel Bilgilendirme*. <https://www.pendik.bel.tr/kent-konseyi>

Pustu, Yusuf, Yerel Yönetimler ve Demokrasi. *Sayıştay Dergisi*, 57, (2005). 121-134.

Putnam, Robert D. "Bowling alone: America's declining social capital." *The city reader*. Routledge, 2015. 188-196.

Parlak, Bekir, M. Zahid Sobaci, and Mustafa Ökmen. "The evaluation of restructured local governments in Turkey within the context of the European Charter on local self-government." *Ankara Law Review* 5.1 (2008): 23-52.

Patton, Michael Quinn. *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Sage publications, 2014.

Rapley, Tim. "Some pragmatics of qualitative data analysis." *Qualitative research* 3 (2011): 273-290.

Resmî Gazete. (2005). *Belediye Kanunu (Kanun No. 5393, Kabul Tarihi: 03.07.2005)*. T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü. <https://www.resmigazete.gov.tr>

Rhodes, Roderick Arthur William. "The new governance: governing without government." *Political studies* 44.4 (1996): 652-667.

Sarıkoçe, Ali İhsan. Yerel Yönetimlerde Katılım ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde "Beyaz Masa" Uygulaması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul. (2002).

Scott, John. *A matter of record: Documentary sources in social research*. John Wiley & Sons, 2014.

Sobacı, Mehmet Zahid. (2007). Yönetişim kavramı ve Türkiye’de uygulanabilirliği üzerine değerlendirmeler. *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 5(1), 195-208.

Şengül Ramazan & Yazkan, Ekrem, Yönetişim modeli olarak kalkınma ajansları. İçinde A. Yılmaz, Y. Bozkurt (Ed.), *Küresel esintiler ve yerel etkiler sarmalında Türk kamu yönetimi*, (s. 157-172). Ankara: Gazi Kitabevi. (2007).

Şinik, Bilal. "Türkiye’de yerel katılım: Fransa ile karşılaştırmalı bir değerlendirme." *Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi* 18.3 (2009): 1-22.

T.C. Resmî Gazete. (2006, 8 Ekim). *Kent Konseyi Yönetmeliği* (Sayı: 26313). <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/10/20061008-3.htm>

Toksöz Fikret (2011), *İyi Yönetişim El Kitabı*, TEPAV, İstanbul.

Yaman, Murat & Küçükşen, Murat. "Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesi Açısından Yerel Katılımın İncelenmesi". *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*(55), (2018), 247-259.

Yüksel, Mehmet (2000). Yönetişim kavramı üzerine. *Ankara Barosu Dergisi*, 58(3), 145-160.